

ПРИЧИНЫ И ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

Санаев Дильмурод Дильшод ўгли

магистрант Ташкентского Международного Университета Химии

В Республике Узбекистан процедуры и критерии признания субъектов предпринимательства банкротами имеют важное значение для обеспечения стабильности экономики и оздоровления деловой среды. Процесс банкротства направлен на решение финансовых затруднений предприятий, защиту интересов кредиторов и укрепление экономики путем оздоровления или ликвидации финансово несостоятельных компаний.

1.5-рисунок. Общие характеристики причин банкротства в Узбекистане и организационно-правовых механизмов для его предотвращения¹

В Узбекистане банкротство может быть вызвано рядом причин, которые разделяются на внутренние и внешние факторы. Внутренние причины включают

¹ Составлено автором на основе результатов исследования.

плохое финансовое управление, неправильное распределение ресурсов и низкую эффективность корпоративного управления. Внешние причины связаны с изменениями на рынке, усилением конкуренции и неблагоприятной экономической ситуацией в стране, что может привести к снижению спроса на продукцию или услуги, а также к увеличению долговых обязательств.

Для предотвращения банкротства в Узбекистане разработаны несколько организационно-правовых механизмов. Одним из них является финансовый мониторинг — регулярное отслеживание финансового состояния организации для выявления возможных рисков. Реструктуризация долгов позволяет организациям договариваться о условиях долговых обязательств и получать отсрочки по платежам. Важным элементом является также юридическое консультирование для соблюдения законодательства и корректного ведения финансовой отчетности.

Кроме того, государственная поддержка может проявляться через субсидии, кредиты или другие формы помощи организациям, оказавшимся в трудной финансовой ситуации. Экономический анализ и оптимизация организационных процессов позволяют повысить эффективность работы компании, снизить операционные расходы и минимизировать риски банкротства.

Понятие банкротства в Республике Узбекистан регулируется Законом «О банкротстве». Согласно этому закону, неплатежеспособность определяется как неспособность должника выполнить денежные обязательства, выплатить заработную плату и приравненные к ней платежи, а также осуществить обязательные платежи. Неплатежеспособность может быть временной или постоянной. Временная неплатежеспособность означает неспособность должника выполнить обязательства в установленные сроки, обычно в течение 3 месяцев. Постоянная неплатежеспособность указывает на то, что обязательства должника превышают стоимость его активов².

Процесс банкротства может быть инициирован различными субъектами, включая самого должника, кредиторов, налоговые органы или другие государственные органы, путем подачи заявления в суд. В заявлении должны быть указаны основания неплатежеспособности должника, документы, подтверждающие его финансовое состояние, список кредиторов и другие необходимые сведения. После принятия заявления суд проводит предварительное рассмотрение, и если признаки неплатежеспособности

² Соловьева, А. А. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридических лиц / А. А. Соловьева. - Текст: прямой // Молодой ученый. - 2018. - № 50 (236). — С. 282-284. — URL: <https://moluch.ru/archive/236/54844/> (дата обращения: 30.08.2022).

подтверждаются, назначается временный управляющий. Временный управляющий оценивает финансовое состояние предприятия, подготавливает отчет об активах и обязательствах и созывает собрание кредиторов.

На собрании кредиторов обсуждается дальнейшая судьба предприятия. Если признается возможность финансового оздоровления компании, вводится внешнее управление. В период внешнего управления внешний управляющий принимает меры по восстановлению финансового состояния предприятия, реструктуризирует долги, эффективно управляет активами и при необходимости привлекает инвесторов. Срок внешнего управления обычно составляет до 12 месяцев, но в отдельных случаях может быть продлен³.

Если в результате внешнего управления финансовое состояние предприятия не улучшается, начинается процедура ликвидации. На этом этапе активы компании оцениваются и выставляются на продажу. Средства, полученные от продажи активов, распределяются между кредиторами в установленном порядке: в первую очередь выплачивается заработная плата и приравненные к ней платежи, затем налоги и другие обязательные платежи, и наконец удовлетворяются требования коммерческих кредиторов. Продажа активов осуществляется через открытые аукционы, что обеспечивает прозрачность процесса.

Одним из важных аспектов процесса банкротства является защита интересов кредиторов. Собрание кредиторов или комитет кредиторов представляет интересы кредиторов в процессе банкротства, принимает решения и взаимодействует с судом. Собрание кредиторов может утверждать планы по восстановлению финансового состояния должника, назначать внешнего управляющего или принимать решение о начале процедуры ликвидации⁴.

В последние годы в Республике Узбекистан были проведены ряд реформ, направленных на совершенствование процесса банкротства. Например, в феврале 2020 года была разработана новая редакция Закона «О неплатежеспособности», в которой акцент сделан не на признании предприятий банкротами, а на их финансовом оздоровлении. Этот законопроект, основанный на передовом опыте Японии, направлен на восстановление предприятий, защиту интересов кредиторов и развитие экономики⁵.

³ "О несостоятельности (банкротстве)" Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-763 от 12.04.2022 года.

⁴ Соловьева, А. А. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридических лиц / А. А. Соловьева. - Текст: прямой // Молодой ученый. - 2018. - № 50 (236). — С. 282-284. — URL: <https://moluch.ru/archive/236/54844/> (дата обращения: 30.08.2022).

⁵ Закон Республики Узбекистан «О несостоятельности» от 12.04.2022 г. № O'RQ-763

Кроме того, с 1 января 2018 года физические лица, потерявшие статус индивидуального предпринимателя, также могут быть признаны банкротами. Ранее процедура банкротства применялась только к юридическим лицам и действующим индивидуальным предпринимателям. Теперь, если у физического лица имеются обязательства, возникшие в результате предыдущей предпринимательской деятельности, и оно не может их выполнить, суд может признать его банкротом⁶.

Судебные управляющие играют ключевую роль в процессе банкротства. Они оценивают финансовое состояние предприятия, управляют активами, ведут переговоры с кредиторами и обеспечивают законность процесса. Квалификация и опыт судебных управляющих непосредственно влияют на эффективность процедуры банкротства. В связи с этим в Узбекистане принимаются меры по повышению квалификации судебных управляющих, регулированию и контролю их деятельности.

⁶ Закон Республики Узбекистан «О несостоятельности» от 12.04.2022 г. № O'RQ-763